

Entwicklung von Informations- und Schulungsmaterial zur Erfassung von Palliativbedürfnissen bei Menschen mit Demenz

Daniela Gesell, Julia Wikert, Katerina Hriskova, Claudia Bausewein

Hintergrund: In Deutschland ist die Hälfte der in Pflegeheimen betreuten Bewohner:innen von einer Demenzerkrankung betroffen. Diese leiden oftmals unter einer Vielzahl von Symptomen. Die Einschätzung von Bedürfnissen bei Menschen mit Demenz stellt Pflegekräfte und Angehörige häufig vor besondere Herausforderungen. Kommunikationsbarrieren, kognitive Einschränkungen und Verhaltensänderungen erschweren es, Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren. Um herauszufinden, welche Symptome und Bedürfnisse Betroffene haben, gibt es standardisierte Fragebögen zur Erfassung von Palliativbedürfnissen bei Menschen mit Demenz, wie die Demenz-Version der Integrierten Patient Outcome Skala (IPOS-Dem).

Zielsetzung: Die Entwicklung und Erstellung von Informations- und Schulungsmaterial zur Anwendung des IPOS-Dem Fragebogens für professionell Pflegende und Angehörige von Menschen mit Demenz sowie die Untersuchung der inhaltlichen Anforderungen der Materialien aus Sicht der Pflegenden und Angehörigen.

Methode: Qualitative Studie mit Fokusgruppen. Das Informationsmaterial in Form eines Manuals wird in einem partizipativen und iterativen Entwicklungsprozess erstellt. Aufbauend auf Vorarbeiten aus England und der Schweiz, sowie wissenschaftlicher Literatur wird eine erste Version entwickelt. Der iterative Prozess enthält eine Vorstellung in einer „Patient and Public Involvement“ (PPI) Gruppe sowie die Konsentierung der finalen Version mithilfe leitfadengestützter Fokusgruppen á 90 Minuten mit je sechs professionellen Pflegekräften sowie sechs pflegenden Angehörigen. Die Auswertung der transkribierten Fokusgruppen erfolgt mittels einer Inhaltsanalyse nach Mayring.

Ergebnisse: Die vorläufige Version des Manuals umfasst elf Seiten. Diese wurde nach der Vorstellung in der PPI Gruppe angepasst und weiterentwickelt. Zur Anpassung zählten vor allem die Reduzierung von Fließtext sowie die Ergänzung grafischer Elemente zur Optimierung der Lesbarkeit. Die Inhalte sind eine allgemeine Einführung zu Demenz am Lebensende, Informationen zu Vorteilen der Nutzung von standardisierten Fragebögen wie dem IPOS-Dem in der Pflege, ein Fallbeispiel für die Anwendung des IPOS-Dem Fragebogens sowie eine Einführung zur Outcome-Messung in der Versorgung von kranken Menschen. Die Konsentierung der finalen Version hinsichtlich Verständlichkeit, Relevanz und Anwendbarkeit ist geplant.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das Manual kann ein niedrigschwelliges Instrument zur Unterstützung der bedürfnisorientierten Pflege bei Menschen mit Demenz darstellen. Durch die enge Einbindung der Zielgruppe der professionell Pflegenden und der pflegenden Angehörigen können praxisnahe Inhalte in das Manual integriert werden.